

“O‘ZBEK MUSIQIY ESTRADASI” TADQIQODLARI XUSUSIDA.**Artikbayeva Durdona Alisherovna**

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy Estrada san’ati instituti
“Musiqiy nazariy va tarixiy fanlar” kafedra o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12578118>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek estrada san’atiga doir ilmiy tomondan o‘rganilgan musiqashunoslarning tadqiqodlari va ularning o‘zbek musiqiy estradasi masalalariga bag‘ishlangan ilmiy maqola, dissertatsiya, o‘quv qo‘llanma, to‘plamlar haqida so‘z boradi.

Аннотация: В данной статье речь идет об исследованиях музыковедов, научно изучавших различные вопросы, связанные с узбекской эстрадой, и их научных статьях, диссертациях, учебниках, сборниках, посвященных проблемам узбекской музыкальной эстрады.

Annotation: In this article, there is a word about the researches of musicologists who scientifically studied various issues related to Uzbek pop art and their scientific articles, dissertations, textbooks, collections dedicated to the issues of Uzbek musical pop. Goes

Kalit so‘zlari: milliy Estrada san’ati, plagiatlik.

Ключевые слова: национальное эстрадное искусство, плагиат.

Keywords: new technology of performance of national pop music, plagiarism.

O‘zbek musiqiy estradasi va qo‘shiqchiligi masalalari hozirgi kunga qadar bir qator musiqashunos olimlar tomonidan turli darajalarda o‘rganilgan. uning shakllanish va rivojlanish tarixi, ohang qiyofasi va an’anaviy musiqa bilan uyg‘unligi muammolari, “ko‘chirmachilik” (plagiatlik) salbiy holatlari v.h. k tadqiq qilindi. Bu borada ayniqsa, L. Yusupov, S. Vohidov, T. G‘ofurbekov, D. Mullajonov, O.Bekov, N.Amonova Yu, L Obidova, G. Tursunovalarning ilmiy ishlari diqqatga sazovor bo‘lib, biz mazkur ishimizda ularning tadqiqotlarida eriishilgan natijalarga asoslanamiz.

O‘zbek musiqiy estradasi sohasi hozirgi kunga qadar turli avlod musiqashunoslari tomonidan tadqiq qilinganligini ko‘ramiz. Masalan, san’atshunoslik fanlar nomzodi S. Vohidovning “O‘zbek sovet qo‘shig‘i” tadqiqotida o‘zbek estrada musiqasining XX asrda yuzaga kelishi asosan kompozitorlik ijodi kesimida o‘rganiladi va bunda muallif asosiy e‘tiborni “ommaviy qo‘shiq” xususiyatini kasb etgan janr, uning ohang asosi hamda unda

milliy musiqa unsurlarini tutgan o'zni kabilar haqida jiddiy mushohadalar yuritadi.¹

L. Yusupovning nomzodlik dissertatsiyasida esa musiqiy estrada masalalari turli ijodiy jamoalar va, eng avvalo, jaz guruhlari, O'zbek estrada simfonik orkestri (ESO) hamda vokal - cholg'u ansambllari misolida tadqiq qilinadi.

San'atshunoslik fanlari nomzodi O.Bekovning "Zamonaviy o'zbek estrada qo'shig'i O'zbekiston musiqa madaniyati kesimida" nomli tadqiqotida " estrada" atamasi juda keng talqin qilinib, uning ma'nosida umuman sahnaviy san'at, ya'ni katta va kichik (hatto ashula, maqom va b.) janrlarning asosan sahna bilan bog'liq namoyon bo'lishi tushuniladi. Shu bilan birga muallif milliy estrada qo'shiqlarining kelib chiqish ildizlari to'g'risida ham qiziqarli fikr-mulohazalarni bayon etgan. O.Bekov 1980-yillari o'zbek musiqiy estradasida tamoyil kuchini ola boshlagan ko'r-ko'rona taqlidchilik va "ko'chirmachilik" holatlarini asosli ravishda tanqid ostiga olganligi ham e'tiborlidir.²

Shuni aytish kerakki, yuqorida zikr etilgan S.Vohidov, L.Yusupov va O.Bekovlarning ilmiy ishlari asosan sovet davri o'zbek musiqiy estradasida masalalariga bag'ishlangan edi. 1990-yillardan boshlangan yangi davr o'zbek musiqiy estradasida yuzaga kelgan yangi tamoyillar va ular bilan bog'liq qator ilmiy-ijodiy muammolar ifodasini T.G'ofurbekov, N. Yanov-Yanovskaya, D.Mullajonov, D.Omonullaeva va N.Omonovalar tomonidan turli janrlar(ilmiy maqola, dissertatsiya, o'quv qo'llanma)da bajarilgan ishlarda ko'rishimiz mumkin.

San'atshunoslik fanlar doktori, professor T.B. G'ofurbekovning "Estraditsiya" uzbekskogo folkloru" maqolasida estrada sohasining musiqiy folkloriga ta'siri haqida jiddiy fikrlar o'rtaga tashlanib, bu borada erishilgan yutuq va muammoli holatlar tilga olinadi. Masalan, shu asosda o'zbek estrada qo'shiqchiligida yangi fakturali garmonik hamda lado - ritmik sifatlar yuzaga kelgani ma'lum natija, albatta. Muallif Larisa Moskalyova, Sevara Nazarxon hamda "Nola" guruhi misolida o'zbek estrada musiqasiga ijobiy uyg'unlashayotgan xorij (jaz va b.) musiqasi an'analarini teran tahlil qiladi. Ammo shu bilan birga, estrada qo'shiqchiligida "ko'chirmachilik" (plagiatlik)

¹ Вахидов С. Узбекская советская песня. – Т.; ГИЛИ им. Г. Гуляма, 1976. (с12 – 17)

² Беков О. Современная узбекская эстрадная песня в контексте музыкальной культуры Узбекистана., Т.; СИТИ. М (м) Б – 42 № 931. 1994.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

salbiy holatlari tobora ortib borayotganligi tashvishlidir. kuchli tamoyil sifatida hozirlab kelayotgan keskin tanqid qilingan.

San'atshunoslik fanlar doktori, professor N.S.Yanov-Yanovskayaning "O'zbek musiqa madaniyatining hozirgi davr rivojlanish bosqichi haqida" ("O sovremennom etape razvitiya uzbekskoy muzikalnoy kulturi") nomli maqolasida kompozitor va musiqiy estrada munosabatlari xususida e'tiborli fikr-mulohazalar yuritiladi. Muallif musiqiy estradaning bugungi kunda jadal rivojlanib borayotganligini e'tirof qilarkan, shu munosabat bilan quyidagi o'ta jiddiy muammoni o'rta tashlaydi: "Endilikda kompozitorlik san'ati ommaviy musiqa bosimiga bardosh berishi lozim. San'atni " ruhning jiddiy mehnati" dan ko'ra ko'ngilhushlik domiga tortayotgan pop – madaniyatning hujumi ayniqsa musiqaning ma'naviy kuchiga tayangan Sharq hududlari uchun dolzarb muammo bo'lib qoldi"³.

O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi B.Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati instituti " Musiqa nazariy va tarixiy fanlar" kafedrasida dotsenti, s.f.n. N.Amonovning musiqiy estradaga doir ilmiy maqolalari hamda D.Omonullaeva bilan hamkorlikda yozgan "Jaz va estrada musiqasi tarixi"⁴ o'quv qo'llanmasida shu jahada yuzaga kelgan turli uslub va yo'nalishlar haqida zarur ma'lumotlar beriladi. Bu o'rinda quyidagi ma'lumotlarni keltirib o'tishni maqsadga muvofiq ko'rdik.

O'rganilayotgan mavzu kesimida san'atshunoslik fanlari nomzodi D.Mullajonovning ilmiy izlanishlari alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki muallif "1990-yillar o'zbek musiqiy estradasida ohang muammosi" mavzuida nomzodlik dissertatsiyasini bajargan hamda shu asosda bir qator ilmiy maqolalarini matbuotda e'lon qilgan edi. Shu bois D.Mullajonov erishgan ilmiy natijalar haqida batafsilroq to'xtalib o'tishni lozim ko'rdik.

Lola Abidova " Jaz tarixi va zamonaviy estrada musiqiy uslublari" kitobi akademik litsey va mutahassis kollejlari uchun qo'llanma bo'lib, unda estrada musiqasi 3 qatlamga bo'linib o'rganiladi.

O'zbekiston davlat konservatoriyasi " Musiqa tarixi va tanqidi" kafedrasida dotsenti, s.f.n. Gulshanoy Tursunova o'zining "O'zbekistonda estrada san'atini shakllanish va rivojlanish bosqichlari" nomli tadqiqotlarida X.X. Niyoziy davridan boshlab hozirga qadar O'zbekistonda estrada san'atining shakllanish

³ Янов – Яновская . О современном этапе развития узбекской музыкальной культуры. // Ж. Общесивенные науки в Узбекистане. 1992. № 5 – 6.

⁴ Амануллаева Д., Аманова Н. История джаза и эстрадной музыки. Т.: Санъат, 2010; Аманова Н. Основные этапы развития узбекской эстрадной музыки.....

va rivojlanish jarayonida o'z hissalarini qo'shgan ijodkor va ijrochilarning ijodiy faoliyatlari haqida batavsil tavsilotlar beradilar. "Karim Zokirov va uning sulolasi – XX asr O'zbekiston musiqa madaniyati kesimida" (2021y) kitobida atoqli xonanda va iste'dodli san'atkor Karim Zokirovning nomi, uning ko'p qirrali ijodiy faoliyati xaqida va uning sulolasi, ijodiy yo'lining davomchilari xususida so'z boradi.

Bu yo'sindagi ilmiy ishlar o'zbek estrada musiqasini kengroq ko'lamda o'rganishka zamin yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxat:

1. Amanullaeva D., Amanova N. Istoriya djaza i estradnoy muziki. T.: San'at, 2010.
2. Amanova N. Osnovnie etapi razvitiya uzbekskoy estradnoy muziki. V sb: O'zbekiston san'ati makon va zamon talqinida Toshkent, 2011
3. Bekov O., Mullajonov D. Milliy estrada san'ati. // O'zbekiston san'ati (1991 – 2001yillar). – T.; "Sharq" nashriyot - matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2001.
4. Vaxidov S. Estradnaya pesnya // Uzbeksckaya muzika na sovremennom etape. T.; GILI im. G. Gulyama. 1977. – 123 – 139s.
5. Vaxidov S. Uzbeksckaya sovetskaya pesnya. – T.; GILI im. G. Gulyama, 1976.
6. Gafurbekov T. "Estraditsiya" uzbekskogo folklor: PRO E CONRA // "An'anaviy madaniyatni saqlash muammolari" Boysun bahori xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. Boysun.2003. -23 – 24 s.
7. San'atshunoslik masalalari. Imiy maqolalar to'plami. – T. San'at, 1998.
8. Karomatov F. Osnovnie cherti muzikalnogo stroeniya uzbekskix narodnix pesen // Voprosi muzikalnoy kulturi Uzbekistana. T. Izdatelstvo xudojestvennoy kulturi UzSSR. - 1961.
9. Omonullaeva D. Estrada xonandaligi. // Oliy ta'lim muassasalar uchun o'quv qo'llanma. T. O'zbekdavkons. tahrir - nashriyot bo'limi. 2007.

